

EMOTIONAL BURNOUT SYNDROME AS A DETERMINANT OF PERSONAL PROFESSIONAL MALADJUSTMENT: A THEORETICAL ANALYSIS**Tekhteleva N.V.***Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor of the Department of Pedagogy and Digital Didactics, Samara State Medical University, Samara, Russia***СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ КАК ДЕТЕРМИНАНТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ ЛИЧНОСТИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ****Техтелева Н.В.***Кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогики и цифровой дидактики Самарского государственного медицинского университета, г. Самара, Россия***Abstract**

The article examines theoretical aspects of the problem of parent-child relationships. The definition of the concept of psychological climate in the family is clarified, and the characteristics of relationships in the "mother-child" dyad are revealed. The relationship between the psychological climate in the family and the mother's attitude to the child is revealed.

Аннотация

В статье рассматриваются основные теоретические подходы к пониманию генезиса эмоционального выгорания, проанализированы факторы, влияющие на профессиональное функционирование личности в организации. На основе интегративного подхода обоснована роль эмоционального выгорания в формировании дезадаптивных моделей профессионального поведения.

Keywords: syndrome, emotional burnout, and personality maladjustment.**Ключевые слова:** синдром, эмоциональное выгорание, дезадаптация личности.

Актуальность исследования обусловлена ростом распространенности синдрома эмоционального выгорания в современных профессиональных условиях, для которых характерны высокая интенсивность труда, эмоциональная напряженность и многозадачность. В контексте постоянного повышения требований к продуктивности проблема сохранения психического здоровья работников и профилактики профессиональной дезадаптации приобретает особую научную и практическую значимость.

Целью данного исследования является теоретический анализ синдрома эмоционального выгорания как ключевого фактора профессиональной дезадаптации личности через призму основных научных подходов.

Понятие «эмоциональное выгорание» было введено американским психиатром Г. Фрейденбергером в 1974 году для описания психологического состояния работников. Первоначально феномен рассматривался как сугубо профессиональный кризис, связанный с хроническим стрессом от межличностного взаимодействия. Однако в дальнейшем концепция была существенно расширена и стала применяться к самым разным профессиональным группам.

В научной среде существуют различные интерпретации данного феномена.

Так, Н.В. Гришина исследует выгорание как состояние, возникающее в ответ на профессиональный стресс, но не ограничивающееся рабочей средой и пронизывающее все жизненные ситуации человека, лишая их смысла [4].

Н.В. Самоукина определяет выгорание как синдром, развивающийся на фоне хронического стресса и ведущий к истощению эмоционально-энергетических и личностных ресурсов индивида [8].

Многогранность эмоционального выгорания подтверждается множеством исследований. Ученые выделяют комплекс факторов, способствующих его развитию, которые условно делятся на организационные, ролевые и индивидуальные. Их совокупное воздействие формирует у сотрудника специфическое восприятие своей профессиональной роли и организации в целом, что, в свою очередь, провоцирует определенные реакции. Ответом организации на проявляющиеся у сотрудника симптомы часто становятся такие негативные последствия, как рост неудовлетворенности работой, текучесть кадров, снижение производительности и добровольная социальная изоляция сотрудников.

Симптомы профессионального выгорания свидетельствуют о длительном стрессе и психической перегрузке, которые могут привести к дезинтеграции различных психических сфер, и в первую очередь — эмоциональной.

Как отмечают Н. Водопьянова и Е. Старченкова, существует более ста индивидуально проявляющихся симптомов, сигнализирующих о развитии синдрома. К их числу относятся хроническая усталость, нервозность, низкая мотивация, дистанцированность от коллег и клиентов, потеря концентрации, рост числа ошибок, ригидность и чувство собственной невостребованности [2].

С точки зрения А. Широма, эмоциональное выгорание представляет собой совокупность физического, эмоционального и когнитивного истощения, где основным пусковым механизмом выступает именно истощение эмоциональное [6].

Наиболее влиятельной в современной науке является трехкомпонентная модель К. Маслач, включающая: эмоциональное истощение — чувство опустошенности; деперсонализацию — циничное и обезличенное отношение к профессиональным обязанностям; редукцию профессиональных достижений — снижение удовлетворенности трудом и ощущение собственной некомпетентности [6].

В основе синдрома лежит неспособность личности справляться со стрессовыми ситуациями их высокой интенсивности и недостатка внутренних и внешних ресурсов для адаптации.

Одной из значимых теорий, объясняющих генезис синдрома, является концепция В.В. Бойко. Он рассматривает «выгорание» как механизм психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций в ответ на психотравмирующие воздействия. Этот механизм со временем превращается в стереотип эмоционального поведения, приводя к профессиональной деформации личности под влиянием совокупности внешних и внутренних факторов. Внешние факторы, включающие хронический стресс, нарушение организации работы, могут оказывать влияние на профессиональную деятельность. К некоторым внутренним характеристикам можно отнести недостаточное стремление к эмоциональному вовлечению в профессиональную деятельность, моральные проблемы и потеря ориентации в жизни. [1].

На развитие выгорания значительное влияние оказывают индивидуальные аспекты. Исследования показывают, что использование пассивных копинг-стратегий, по Е. Гринглассу, повышает уровень выгорания, в то время как активные стратегии его снижают [3].

П. Костр и И.С. Шемет выявили тесную связь уровня выгорания с такими личностными чертами, как нейротизм (прямая связь с деперсонализацией) и добросовестность (обратная связь) [5].

К организационным факторам риска относятся повышенные нагрузки, сверхурочная работа и длинный рабочий день, которые напрямую ведут к эмоциональному истощению. В.Е. Орел подчеркивает негативную роль большого потока клиентов, ограниченного времени на обслуживание и сложных ситуаций в процессе работы [7].

Исследователь Вестерхауз дополняет этот перечень, утверждая, что ключевым фактором риска

является не стаж работы как таковой, а неудовлетворенность ею, отсутствие перспектив профессионального роста и личностные свойства, повышающие напряженность общения [6].

Таким образом, эмоциональное выгорание возникает как результат комплексного воздействия рабочих, организационных и личностных нагрузок. Это состояние негативных эмоций и непродуктивного поведения, которое деструктивно сказывается на работоспособности, физическом и психическом здоровье сотрудника, а также на его межличностных отношениях. Синдром профессионального выгорания, возникающий из-за стресса от межличностных коммуникаций, развивается в зависимости от вариативной пропорции указанных факторов, а отсутствие мотивации и эмоциональное истощение персонала наносят ущерб как организации в целом, так и каждому работнику в отдельности.

References

1. Boyko, V.V. The syndrome of «emotional burnout» in professional communication / V.V. Boyko. -St. Petersburg: Peter, 2015. - 278 p. [Published in Russian]
2. Vodopyanova N. E. Burnout syndrome: diagnosis and prevention / N. E. Vodopyanova, E. S. Starchenkova. - St. Petersburg: Peter, 2009. - 336 p. [Published in Russian]
3. Greenglass E., Schwarzer R., Taubert S. The Proactive Coping Inventory (PCI): A multidimensional research instrument [Elektronnyi resurs]. URL: <http://userpage.fuberlin.de/~health/greenpci.htm> (date of access 10.09.25)
4. Grishina N.V. Helping relationships: professional and existential problems // Psychological problems of personal self-realization. St. Petersburg: St. Petersburg State University Publishing House, 1997. pp. 143-156. [Published in Russian]
5. Knyazev V.N. The current state of the problem of emotional burnout in psychological science // Bulletin of the University. 2017. No. 5. pp. 181-189. [Published in Russian]
6. Maslach, K. Professional burnout: how people cope / K. Maslach. - St. Petersburg: Peter, 2014. - 514 p. [Published in Russian]
7. Orel V.E. The syndrome of mental burnout of personality. Moscow, Institute of Psychology of RAS Publ., 2005, 330 p. [Published in Russian]
8. Samoukina N.V. Professional burnout syndrome /N.V. Samoukina // Personnel management, Russian experience, Moscow: MSU, 2000, 345 p. [Published in Russian]